

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Гулямова Гулнора Патахкамаловна ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ.....	4
2. Алимова Машхура Тоирхоновна, Мамаризоев Жаҳонгир Исохонович ТУРИЗМ СОҲАСИНИ ИННОВАЦИОН ЁНДАШУВ АСОСИДА РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	11
3. Худояров Анвар Аиджанович ЗИЁРАТ ТУРИЗМИ ФАОЛИЯТИНИ ҚўЛЛАБ-ҚУВВАТЛОВЧИ ВА ТАРТИБГА СОЛУВЧИ ИНСТИТУТЛАРНИНГ МЕЁРИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА МАЪМУРИЙ-ТАШКИЛИЙ ЖИХАТЛАРИ.....	18
4. Султанова Холида Турсунмуратовна БОЗОР ИҚТИСОДИЁТИ ТИЗИМИДА ИНСОН ЭҲТИЁЖЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ ВА КАМБАҒАЛЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Ibragimov Qobil To`xtamishovich SURXONDARYO VILOYATIDA UY-JOY BOZORI TASHLIL.....	36
6. Саидов Фаррух Фахриддинович “БЛОКЧЕЙН” ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	45
7. Мирзакаримова Муяссар Мўминовна, Салимжонова Зилола Салимжон кизи, Махаматова Наргиза Шухрат кизи ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	50
8. Сабохат Газиёевна Алимова, Гулзода Мелиева, Носиржон Касымов ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	62
9. Xashimova Dilyora Paxritdinovna, Norboyeva Nafisa Erkinovna KORXONALAR FAOLIYATIDA BULUT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH XUSUSIYATLARI.....	70
10. Ҳусанова Гулчехра Сайфуллаевна ҲУДУДЛАРНИ КОМПЛЕКС-ИНОВАЦИОН РИВОЖЛАНТИРИШДА САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МОДЕЛИ (НАМАНГАН ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА).....	76
11. Malikakhon Khasanboeva, Naima Kasimova PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN DURING COVID-19.....	81
12. Пардабоев Бунёд Илхомиддин ўғли, Berkinov Odilbek Alisher o'g'li ЎЗБЕКИСТОНДА ЛОГИСТИК ИНФРАТУЗИЛМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ТОВАР ҲАРАКАТИГА ТАЪСИРИ.....	88

Мирзакаримова Муяссар Мўминовна

Фарғона давлат университети “Иқтисодиёт ва сервис”
кафедраси доценти, и.ф.д., mmuyassar@rambler.ru,

Салимжонова Зилола Салимжон кизи

“Иқтисодиёт ва сервис” кафедраси ўқитувчиси
salimzilola142@gmail.com

Махаматова Наргиза Шухрат кизи

“Иқтисодиёт” йўналиши 2-босқич талабаси
Sumsung142360@gmail.com

ИННОВАЦИОН ТАРАҚҚИЁТ ЙЎЛИГА ЎТИШ ДАВРИДА ИЛМИЙ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ-ТАЪЛИМ КЛАСТЕРИНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ МАСАЛАЛАРИ

For citation: Mirzakarimova Muyassar Muminovna & Salimjonova Zilola Salimjon kizi & Makhamatova Nargiza Shukhrat kizi. ISSUES OF CREATING A SCIENTIFIC-PRODUCTION-EDUCATIONAL CLUSTER IN THE TRANSITION PERIOD OF INNOVATIVE DEVELOPMENT. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 4. pp. 50-61

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6772992>

АННОТАЦИЯ

Мақолада инсон капитали бошқарувига кластер ёндашуви ўрганилади. Ушбу ёндашув “билимлар”ни бошқаришни кўзда тутиб, мақсад инновациялар ривожланишини рағбатлантирадиган инновацион инсон капиталини шакллантириш ҳисобланади. Миллий иқтисодиёт рақобатбардошлиги ва иқтисодий хавфсизлигини ошириш мақсадида унинг стратегик ресурси ҳисобланган инсон салоҳиятини сақлаш ва ривожлантириш инсон капитали бошқарувининг асосий вазифаси ҳисобланади. Тадқиқотда инсон капиталини бошқариш воситаси сифатида инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластеридан фойдаланиш таклиф қилинади. Инновацион кластернинг асосий мақсади минтақалар хўжалик тизими инновацион фаоллиги даражасини ошириш ва инновациялар янгилиниши узлуксиз жараёнда ифодаланган инсон капитали инновацион имкониятларидан фойдаланиш асосида хўжалик тизимларининг инновацион ривожланишини жадаллаштиришдан иборат. Фан, ишлаб чиқариш ва таълим соҳалари ўртасидаги тафовутларни тугатиш инновацион кластернинг хусусияти ҳисобланади.

Калит сўзлар: инсон капитали, инновацион тараққиёт, кластер, кластер сиёсати, инновацион салоҳият, инсон капиталини бошқариш.

Mirzakarimova Muyassar Muminovna
Fergana State University, Associate Professor of
the Department of Economics and Service,
Candidate of Economic Sciences.

Salimjonova Zilola Salimjon kizi

Lecturer at the Department of Economics and Service

Makhamatova Nargiza Shukhrat kizi

2nd year student direction "Economics"

ISSUES OF CREATING A SCIENTIFIC-PRODUCTION-EDUCATIONAL CLUSTER IN THE TRANSITION PERIOD OF INNOVATIVE DEVELOPMENT**ABSTRACT**

The article considers a cluster approach to the management of human capital. This approach implies the management of "knowledge", the ultimate goal of which is the formation of innovative human capital, stimulating the development of innovations. The main task of human capital management is the preservation and development of human potential as a strategic resource of the national economy in order to increase its competitiveness and economic security. The study proposes to use an innovative scientific, industrial and educational cluster as a tool for managing human capital. The main goal of the innovation cluster is to accelerate the innovative development of economic systems based on the use of innovative capabilities of human capital, which is expressed in the continuous process of updating innovations and increasing the level of innovative activity of the regional economic system. A feature of the innovation cluster is the elimination of the gap between three areas: science, production and education.

Keywords: human capital, innovative development, cluster, cluster policy, innovative potential, human capital management.

Мирзакаримова Муяссар Муминовна

Ферганский государственный университет,

доцент кафедры «Экономика и сервис»,

кандидат экономических наук.

Салимжонова Зилола Салимжон кызы

Преподаватель кафедры экономики и сервиса

Махаматова Наргиза Шухрат кызы

студентка 2 курса направление «Экономика»

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ**АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается кластерный подход к управлению человеческого капитала. Данный подход подразумевает управление «знаниями», конечной целью которого является формирование инновационного человеческого капитала, стимулирование развития инноваций. Основной задачей управления человеческим капиталом является сохранение и развитие человеческого потенциала как стратегического ресурса национальной экономики в целях повышения его конкурентоспособности и экономической безопасности. В исследовании предложены использовать в качестве инструмента управления человеческим капиталом инновационный научно-производственно-образовательный кластер. Основная цель инновационного кластера – ускорение инновационного развития хозяйственных систем на основе использования инновационных возможностей человеческого капитала, выражающегося в непрерывном процессе обновления инноваций и роста уровня инновационной активности региональной хозяйственной системы. Особенностью инновационного кластера является ликвидация разрыва между тремя сферами: наукой, производством и образованием.

Ключевые слова: человеческий капитал, инновационное развитие, кластер, кластерная политика, инновационный потенциал, управление человеческим капиталом.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида: “Глобал инновацион индексида Ўзбекистон Республикасининг ўрнини яхшилаш ва 2030 йилга қадар рейтингнинг топ-50 мамлакатлари қаторига кириш” [1] мақсади алоҳида йўналиш сифатида белгиланган. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг бош мақсади инсон кадрини юксалтириш ва эркин фуқаролик жамиятини янада ривожлантириш орқали халқпарвар давлат барпо этишдан иборат этиб белгилангани ҳолда уни “Инсон кадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йилида амалга оширишга оид давлат дастури” да ҳам бир қатор инсон капиталини ривожлантириш билан боғлиқ вазифалар белгиланган. Жумладан, илм-фанга асосланган соҳаларда бандлик ва олий маълумотли аёлларнинг бандлиги кўрсаткичлари бўйича миллий сўровномаларни Халқаро меҳнат ташкилоти билан ҳамкорликда такомиллаштириш вазифалари қўйилган. Инновацион ҳудудга айлантирилаётган туманларда мавжуд аналогларидан 50 фоизгача арзонлаштирилган ва сифатли, хом ашё нархига нисбатан 2-3 баравар юқори қўшилган қиймат яратадиган инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини ўзлаштириш, бунда умумий қиймати 165,9 млрд. сўмлик жами 195 та илмий, тижоратлаштиришга тайёрлаш ва стартап лойиҳаларни амалга ошириш асосида ҳудудларда инновацион маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқаришни ташкил этиш, 1920 та янги иш ўринларини яратиш кўзда тутилган.

Инсон капиталининг инновацион салоҳиятини такрор ишлаб чиқаришда илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерини ташкил қилиш ҳукумат томонидан қўйилаётган ушбу вазифаларнинг муваффақиятли бажарилишида муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқотнинг мақсади - ҳозирги ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг инновацион йўналтирилганлиги жиҳатидан инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқаришга қаратилган давлат сиёсати ва воситаларини такомиллаштириш йўналишларининг заруриятини асослаш ва таклиф қилишдан иборат. Тадқиқот мақсадига эришиш иқтисодий субъектлар инновацион фаоллиги даражасига таъсир кўрсатувчи инсон капитални тавсифлари тизимини таркибий тасаввур қилиш каби муаммоли вазифаларни ҳал қилишни талаб қилади.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Халқаро интеграция асосида иқтисодиётнинг ҳозирги циклик ривожланиши Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, Й.Шумпетер каби кўплаб тадқиқотчиларнинг қайд этишларича, ҳар хил турдаги янгиликлар билан белгиланадиган инновацион янгиланишлар билан тавсифланади. Бундай иқтисодиётнинг рақобат устунликлари, уни доимий равишда инновацион йўналишда модернизациялаш имконияти инсон капиталининг интеллектуал ва ижтимоий ресурсларини бирлаштирган ҳолда инновациялар, янги билимларни яратиш, турли-туман ноанъанавий қарорлар қабул қилиш, барқарорликни таъминлайдиган ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқариш янги усуллари амалга ошириш лаёқатига бевосита боғлиқдир [2].

Циклик ривожланишда инновацион йўналтирилган иқтисодиётнинг барқарорлиги муаммоси бугунги кунда алоҳида миллий иқтисодиётлар ва бутун жаҳон иқтисодиётининг ривожланиш суръатларини ошириш асосий вазифалари қаторида турган муҳим масала ҳисобланади. Миллий иқтисодиётнинг инновацион йўналтирилган ривожланиши чизиқсиз, циклик тамойилларнинг барқарорлигини тадқиқ этишда жамғариш кўрсаткичларидаги нисбатлар - сифатли инсон салоҳияти истеъмолли иқтисодий траекторияси мазкур интеграл тавсифларининг ўзига хос кўрсаткичи ҳисобланиши яққол кузатилади. Инсон салоҳиятининг тизим ҳосил қилувчи муҳим функцияси унинг инновацион турдаги такрор ишлаб чиқариш тизимида тутган муҳим ўрнини белгилайди [3].

Инсон капиталининг мазмуни, унинг хўжалик тизимларини барқарор ривожлантириш учун роли ва аҳамиятини аниқлаш соҳасидаги илмий тадқиқотлар инсон капитални бошқаруви фаолиятининг муҳим унсури ҳисобланиши ҳақида хулоса чиқариш имконини беради. Инсон капитални – бу интеллектуал қобилиятлар ва интеллектуал кўникмаларнинг намоён бўлиш шаклини ўзида мужассамлаштирадиган активдир. Унга инсон капитални барқарорлиги

концепцияси нуктаи назаридан замонавий хўжалик тизимига ва унинг барқарорлигига хос моҳиятли тавсифларини акс эттирадиган тушунча сифатида қараш зарур [4].

Инсон иқтисодий тараққиётнинг стратегик ресурси сифатида ахборот, интеллект, билимлар, кўникмалар, қобилиятларни ташувчи ва ҳаракатлантирувчи, жамият учун бойликларни яратувчи, унинг тизимли хоссалари ва сифатларини шакллантирувчи ўз ҳаётий фаолиятининг ташкилотчиси сифатида чиқади. Инсон капиталининг ушбу қобилиятлари мамлакат иқтисодий тизимининг барча даражаларида намоён бўлади [5].

Глобаллашув даврида индустрлашган даврдаги ягона таркиб ҳосил қилувчи корхоналарни қўллаб-қувватлашга йўналтирилганликдан фарқ қилиб, юқори даражада индустрлашган даврда давлатнинг асосий стратегик мақсади кластерларни ривожлантириш йўли билан мамлакатлар ва минтақаларнинг халқаро рақобатбардошлигини оширишдан иборат бўлиб қолди. А.В.Бабкина: “Иқтисодиётни кластерли таркиблаш инновацион йўналтирилган иқтисодий динамика шартлари ва омилларини минтақа даражасига силжитади, ривожланиш муаммоларини ҳал қилишда уларнинг аҳамиятини оширади” [6], деб таъкидлайди. Е.И.Лазарева томонидан кластерларнинг барқарорлиги, тизимли эмергентлиги ва рақобатбардошлигини таъминлайдиган инсон ва ижтимоий капитал, илмий-ишлаб чиқариш ва инновацион салоҳиятлар “критик массаси”ни жамғариш майдони сифатида ўрганиладиган агломерацион омилнинг роли анча ошаётганлиги [7], кўрсатилади.

XX аср охири –XXI асрнинг бошларида барқарор инновацион эволюция манбаларини фаол излаш шароитида инновацион иқтисодиёт, инновацияларни бошқариш соҳасида турли назариялар шаклланди. Ушбу тадқиқотлар орасида Й.Шумпетер, Э.Хансен номи билан боғлиқ янгиликлар назарияси кўпроқ машҳурдир [8]. Қўшилган қийматлар ўсишининг янги (қўшимча) омилларини излаш инсон капиталининг барқарор, инновацион динамика асосий (фундаментал) ресурси бўйича бошқарув тизимига аста-секин кириб боришига кўмаклашадиган, иқтисодиётнинг барқарор инновацион йўналтирилган ривожланиши таҳлилига ресурсли ёндашув соҳасидаги назарий тадқиқотларнинг фаоллашувига олиб келди. Инсон капитали нуктаи назаридан илмий ёндашувлар техника, технология, инновацион менежмент каби алоҳида, бир-биридан ажралган ривожланиш манбаларига уустуворлик беради. Бундан ташқари, иқтисодий тараққиётнинг инновацион йўналтирилганлиги муаммолари, асосан, келажакка эътибор қаратмаган ва узоқ истиқболда нималар юз беришини кўрсатмаган ҳолда муайян такрор ишлаб чиқариш цикли доирасида ўрганилади [9].

Б.З.Мильнер, Б.Н.Кузик, Ю.В.Яковец тадқиқотларида инсон капиталининг нафақат унинг иқтисодий, индивидуал, балки ноиқтисодий, ижтимоий кўрсаткичли тавсифларини стратегик бошқариш тизимига босқичма-босқич ўтказишга олиб борадиган кенгайтирилган талқин қилиш тенденцияси мавжуд [10]. Ҳозирги шароитда инновацион йўналтирилган иқтисодиётга ўтишда стратегик қарорлар қабул қилиш тизимида инсон салоҳиятининг янги, модернизациялашган тузилмалари ва вазифаларини кўчириб ўтказиш механизмига мутлақо турлича нуктаи назарлар вужудга келмоқда. Муаллифлик ёндашуви стратегик бошқарув қарорларини қабул қилиш тизимида инсон капиталини такрор ишлаб чиқариш воситаларини ўтказиш зарурияти билан белгиланади. Функционал хоссалар ва инсон капитали таркибий қисмларининг ўзаро боғлиқлиги мажмуининг иқтисодиёт инновацион тараққиёти жараёни билан таҳлил қилиниши тўрт соҳали тизим кўринишида таркибланган тасаввурга олиб келиб, унинг унсурлари яқка инсон капитали сифатини, фаровонлик даражасини ҳамда ижтимоий ва экологик соҳалар сифатини ифодалайди. Айнан инсон салоҳиятининг ажратилган тўрт унсури кластер сиёсатининг асосий йўналишларини ҳам белгилайди. Айнан улар иқтисодиётнинг инновацион барқарор ривожланишини бошқариш тизимида инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқариш стратегиясини таҳлилий баҳолашнинг тегишли воситаларини ташкил қилади.

Барча юқорида айтиб ўтилган фикр-мулоҳазалар иқтисодиётнинг инновацион барқарор ривожланишини бошқариш услубиятини ўзгартиришни намойиш этиб, инсон ресурсларининг такрор ишлаб чиқарилишини таъминлайдиган, интеграциялашган муҳитни институционал ташкил қилишга қаратилган. Давлат сиёсатининг кластер хусусияти унинг намоён бўлиш шаклларида бири ҳисобланади. Кўп бўғинли иқтисодий тизим рақобатбардошлигини

белгилайдиган инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқариш стратегиясини яратмасдан туриб, кластер сиёсатини ривожлантириб, унинг самарадорлигини ошириб бўлмайди.

Тадқиқот методологияси

Тадқиқотнинг услубий асосини диалектиканинг асосий қоидалари ва тамойиллари ташкил этади. Инсон капиталини инновацион кластерлаш орқали ривожлантириш жараёнларини ўрганишда компаниялар меҳнат салоҳиятини сифат жиҳатидан ўрганиш ва таҳлил қилиш услубига таянилади. Маълумотлардан хулоса чиқаришда мантиқий таҳлил, синтез, умумлаштириш, индукция ва дедукция, иқтисодий ҳодиса ва жараёнларга тизимли ёндашув усулларидадан фойдаланилади.

Таҳлил ва натижалар

Жаҳон иқтисодиётининг янги технологик укладга ўтиши, энг аввало, барча нуқтаи назарлардан ҳудудлар ресурсларини такрор ишлаб чиқаришни тизимли ташкил қилишдан ажралмаган ҳолда инновацион иқтисодий тараққиёт жараёнида инсон ресурсларини давлат томонидан тартибга солиш стратегиясига қарашларнинг тубдан ўзгаришини келтириб чиқарди. Инсон ресурсларининг юқори қиймати, энг аввало, рақобатбардош, “интеллектуал сиғимли” неъматлар ва хизматлар ишлаб чиқаришнинг инновацион омилларига уларни институционал конвертациялаш инновацион рента кўринишидаги даромадни шакллантирган ҳолда глобал рақобатли бозорларда амалга оширилиши билан белгиланади. Инновацион рента капиталлаштириш уни такрор ишлаб чиқариш жараёнини инновацион йўналтирилган модернизациялаш манбаига айлантиради (1-расм).

Миллий фаровонлик таҳлилига ресурсли ёндашув, унинг ресурс-такрор ишлаб чиқариш ва рента ҳосил қилувчи вазифалари миллий фаровонликнинг инновацион турдаги такрор ишлаб чиқариш тизимидаги (такрор ишлаб чиқариш цикли) ўрнини ва “тўпланган миллий бойлик – иқтисодиётнинг инновацион йўналтирилган тараққиёти” функционал ўзаро боғлиқлигини рўёбга чиқаришнинг иқтисодий шаклини аниқлаш имконини берди. Бунда стагнация даврида тўпланган миллий фаровонлик қисми инновацион иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида ҳаракатлантирилади ва юксалиш даврида эса аксинча, ўсиб боровчи кўшилган миллий даромад ҳисобига миллий фаровонликнинг кенгайиши юз беради.

Миллий фаровонлик унсурларини инновацион иқтисодиётнинг замонавий кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариши бошланғич ва белгиловчи босқичлари каби ишлаб чиқариш ресурсларига конвертациялаш жараёнини аниқлашда ушбу жараён жамғариш суръатларининг ўзаро боғлиқ кенгайиши асосида шаклланиши кўрсатилган: янги билимлар, аҳоли таълим даражаси ва сифати, новаторлик ва фаол хўжалик тарзини рағбатлантириш (динамик-креатив тузилмалар тизимини ривожлантириш, “малака портфели”ни мақбуллаштириш ва ҳ.к.); аҳоли саломатлиги ва миллий генофонд (соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш ва уй-жой қулайликлари/комфортлигининг ортиши, экологик муҳит сифатининг ошиши орқали); ижтимоий капитал (мавжуд ва янги билимлардан самарали фойдаланишдан манфаатдорликни таъминлайдиган институционал тартиботни белгилаш, такрор ишлаб чиқариш жараёни субъектларининг инновацион фаоллигини (илм-фан ва билимлар соҳасининг бошқа тармоқларига инсон капитални оқимини рағбатлантириш; кичик ва ўрта инновацион бизнесни давлат томонидан мақсадга мувофиқ қўллаб-қувватлаш); инновацион йўналтирилган иқтисодий динамиканинг анча кўпаядиган ресурс асосини рағбатлантириш.

1-расм. Миллий фаровонлик рента ҳосил қилувчи инновация жараёни сифатида

Миллий фаровонликни такрор ишлаб чиқариш тизимида субъект-объект муносабатлари янги моделининг шаклланиш омили ва шароитларини ҳамда унинг унсурларини инновацион ўсиш ресурс манбаларига конвертациялашни тадқиқ этиш шуни кўрсатадики, “тармоқли воқелик” миллий фаровонлик салоҳиятини ривожлантириш жамоавий стратегиясини ишлаб чиқиш ҳақидаги масалани долзарблаштириб, бунда “ҳамкорлик” ҳолати “рақобат” ҳолатидан устунлик қилади. Либерализм ва иқтисодиётни бозор орқали тартибга солишнинг ҳуқуқий таърифларига асосланган фуқаролик жамияти классик модели эса корпоратив ҳамжамият модели билан алмашади.

2017-2020 йилларда Ўзбекистонда илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларини бажарган ходимлар сони ошиб бормоқда (1-жадвал). Жадвал маълумотлари кўрсатишича, тадқиқотчи мутахассислар сони кўпайиб бормоқда ва 2020 йилга келиб, 14 минг 55 кишини ташкил этган.

1-жадвал Ўзбекистонда илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларини бажарган ходимлар сони (киши) [11]

	2017	2018	2019	2020
Жами	13897	13566	13288	14055
Шу жумладан:				
Тадқиқотчи мутахассислар	8972	8553	8443	9323
Техниклар	1460	1561	1511	1551
Ёрдамчи ходимлар	2086	1883	1687	1809
Бошқалар	1379	1569	1647	1372

Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион ривожланиши ҳолатини унинг технологик ривожланиш даражасини ифодаловчи кўрсаткичлар орқали ҳам таҳлил қилиш мумкин (2-жадвал).

Ўзбекистон иқтисодиётининг технологик ривожланиш даражасини баҳоловчи кўрсаткичлар [12]

	2017	2018	2019	2020
Иқтисодиётнинг юқори технологияли (шу жумладан, ўрта технологияли (юқори даражадаги)) ва илм талаб қиладиган тармоқларининг ЯИМ даги улуши, фоизда	21,4	23,0	24,6	26,1
Иқтисодиётнинг юқори технологияли ва илм талаб қиладиган тармоқларининг ЯИМ даги улуши, фоизда	18,8	19,3	21,1	22,8
Юқори технологияли ишлаб чиқаришнинг ишлаб чиқарадиган саноат қўшилган қийматидаги улуши, фоизда	2,2	1,6	1,9	2,2

Маълумотлардан кўришиб турибдики, юқори технологияли, шу жумладан, ўрта технологияли ва илм талаб қиладиган тармоқларнинг ЯИМ даги улуши 2017 йилдаги 21,4% дан 2020 йилда 26,1% га ошган. Юқори технологияли тармоқларнинг ишлаб чиқаришнинг ишлаб чиқарадиган саноат қўшилган қийматидаги улуши 2,2% ни ташкил этмоқда. Натижада юқори технологик маҳсулотларнинг экспортдаги улуши 2017-2020 йилларда 1,7% дан 2% гача ошган, ўрта технологияли маҳсулотлар улуши эса мос равишда, 6,4% дан 4,7% гача пасайган.

Иқтисодиётга жорий этилган технологик инновациялар сони 2017-2020 йилларда 1946 бирликдан 4011 бирликка ошган (2-расм). Булар, албатта, миллий иқтисодиёт даражасида даромадлиликнинг ортишига хизмат қилади, бу корхоналарда ишловчи ишчи-ходимларнинг ўртача иш ҳақи, тадбиркорларнинг соф фойдаси ўсишида ўз ифодасини топади.

Миллий фаровонликни такрор ишлаб чиқаришда инновацион йўналтирилган ривожланиш субъектларининг ўзаро фойда, ишонч ва давлат-хусусий шерикликка таянган ижтимоий неъмат сифатидаги инсоний манфаатлари мувозанатини таъминлаш ва мувофиқлаштириш инновацион иқтисодий ўсиш мақсадида миллий фаровонликдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш ва бошқаришни мақбуллаштиришга олиб келадиган корпоратив стратегия шаклланишининг муҳим услубий тамойилларидан бири ҳисобланади.

2-расм. Ишлаб чиқаришга жорий этилган технологик инновациялар сони, бирлик [13]

Мувофиқлашган услубий тамойилни амалга ошириш муқобилларидан бири иқтисодий субъектлар манфаатлари идеал “иерархик занжири” ни аниқлаш ва рағбатлантириш мослашувчан сиёсатини унга йўналтиришдан иборат. Инсон капиталига инвестициялар (таълим, соғлиқни сақлаш, аҳолишунослик соҳасидаги сиёсат) бевосита турмуш сифатини яхшилаши мумкин. Улар яна инвестицияларга бўлган катта қизиқишни ҳам таъминлаши мумкин. Чунки соғлом ва яхши таълим олган ишчилар капитал унумдорлигини оширадilar. Шу тариқа, узоқ муддатли истиқболда ўсишни сақлаб туриш мақсадида инсон капиталининг фойдасига устувор йўналишларни қайта кўриб чиқиш зарур бўлади.

Табиатни муҳофаза қилиш чора-тадбирларига ва атроф-муҳит сифатини яхшилашга инвестициялар инсон ҳаёти сифатини, хусусан, саломатлигини оширишнинг муҳим шартларидан бири ҳисобланади ҳамда барқарор иқтисодий ўсишнинг зарурий шартини ташкил қилади. Мазкур инвестициялар самарадорлигини баҳолаш учун атроф муҳит сифатининг ўзгариши аҳоли саломатлигининг ўзгаришига қай тарзда олиб келиши, яъни кўзда тутилаётган фойда ёки зарарлар қанчалигини билиш муҳимдир [14].

Инсон капиталининг стратегик ривожланишини бошқариш концепциясини ижтимоий ташкилий-бошқарув инновацияси сифатида талқин қилиш мумкин. Замонавий корхоналар кучайиб бораётган рақобат, хўжалик тизимлари ривожланишининг инновацион тенденциялари ва ҳокимият органлари томонидан босим таъсирида технологик инновацияларни ҳам, ташкилий-бошқарув инновацияларини ҳам ривожлантириш ҳисобига ўзининг инновацион салоҳиятини оширмоқда [15].

Хўжалик тизимларининг турли даражаларидаги бошқарув амалиётида бошқарув муносабатларининг янада кўпроқ тарқалиши кузатилади. Ҳозирги вақтда минтақаларда мавжуд фан, ишлаб чиқариш ва таълим соҳалари ўртасидаги тафовут бутун инсон капиталидан фойдаланишнинг паст самарадорлигига ва минтақавий тизим амал қилиш барқарорлигининг пасайишига олиб келмоқда. Тадқиқотлар кўрсатишича, кластер ёндашуви ишланган инновацион салоҳиятдан самарали фойдаланиш имконини беради, чунки бизнес (йирик, ўрта ва кичик корхоналар шахсида), таълим тузилмалари (университетлар, ўрта махсус ўқув юрлари, коллежлар, ўқув марказлари, тижорат ўқув марказлари), илмий ташкилотлар (фанлар академияси, илмий-тадқиқот муассасалари, ОЎЮ лари илм-фани) инновацион фаолиятини мувофиқлаштириш имконини берадиган тубдан янги муносабатлар шаклланади.

Шуни таъкидлаш керакки, бизнес-тузилмалар, таълим тузилмалари ва илмий ташкилотларни уларни кластерлаш дастурлари негизида интеграциялаш нафақат иқтисодий самарага эришиш, балки келтирилган кластер унсурларининг ўзаро таъсиридан олинadиган синергетик самара ҳисобига минтақа инновацион барқарорлигини ошириш имкониятини беради. Бундай ташкилий тузилма инсон капиталини шакллантириш ва ривожлантиришнинг барча босқичларида уни перманент бошқаришни таъминлайди.

Умумжаҳон тенденцияси шуни кўрсатадики, кластерлаштириш, рақобатбардошлиликнинг кучайиши, инновацион фаолиятнинг ривожланиши ва миллий иқтисодиётнинг барқарорлиги ўртасида ўзаро бир-бирини белгилаш ва ўзаро боғлиқлик мавжуд. Ушбу далилни минтақалар қатъий рақобатига қарши туриш янги усули, уларнинг рақобатбардошлигини ошириш усули ва хўжалик тизимларини инновацион барқарор ривожлантириш талабларига мослаштириш имконияти сифатида қараш мумкин [16].

Шуни таъкидлаш керакки, кластер ёндашувини ривожлантириш ва кенг фойдаланиш кластер бирлашмалари мазмунининг ўзгаришига, уларнинг таркибига, ушбу бирлашмалар шакли ва мақсадли қурилмаларига таъсир кўрсатади. Бу эса пировардида кластер ёндашувининг янгича мазмунини бойитади ва тўлдиради. Инсон капитали бошқаруви учун миллий инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластеридан фойдаланиш воситаси сифатида таклиф қилинади (3-расм).

Ягона кластер бошқаруви бизнес эҳтиёжлари, фан ва таълим имкониятларини мувофиқлаштириш имконини беради. Миллий иқтисодиёт ёки унинг алоҳида минтақалари

учун инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери берадиган афзаллик куйидагилардан иборат:

- инновацион иқтисодиётни барқарор ривожлантириш учун ташкилий асосни шакллантиради, кластер иштирокчи-аъзолари бир хил минтақавий ғоя ташувчилари ҳисобланадилар;
- инсон капитали унсурларига бўлган талаб ва таклифни бирлаштиради, инсон капитали унсурларига талаб ва таклиф тузилмасини ҳисоблаш имконини беради, аниқ ишлаб чиқариш, инновацион лойиҳа учун устувор кадрлар тайёрлаш стратегиясини амалга оширади;

3-расм. Инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери асосида инсон капиталини бошқариш механизми

- инновацион лойиҳалар малака сифимининг шаклланишига олиб келади, инсон капитали маълум сифатининг тайёрланиши ва талаб қилинганлигини прогнозлаштириш жараёнини энгиллаштиради, унинг ҳаракатчанлиги ва рақобтабардошлигини таъминлайди;
- уларнинг ҳаракатчанлигини шакллантирган ҳолда фан, ишлаб чиқариш ва таълим ўртасидаги иқтисодий алоқаларни кучайтиради, фан, бизнес манфаатларини уйғунлаштиради, инновацияларни тижоратлаштириш учун тўсиқларни бартараф қилиш имкониятини беради;
- инсон капиталига инвестициялардан самарали фойдаланиш имкониятини яратади;
- ўқув, илмий ва ишлаб чиқариш ташкилотларини географик концентрациялашни кўллаб-қувватлайди, янги ғоялар, билимлар, технологиялар, маҳсулотларни тақсимлаш тизимидан фойдаланиш самарадорлигини оширади;
- кооперация асосида кўлам самараси ҳисобига кластер иштирокчилари харажатларини камайтиради, трансакцион харажатларни қисқартиради, хўжалик тизимларининг ривожланиш

ноаниқликлари ва рискларини бартараф қилиш имконини беради, минтақанинг барқарор инновацион ривожланиш таълимотини амалга ошириш вазифасини бажаради.

Инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерини (ИИТК) ташкил қилиш концепцияси беш босқични ўз ичига олади ва улар куйидагилардан иборат: Биринчи босқич – фан, ишлаб чиқариш ва таълимнинг устувор йўналишларини яратиш, танлаш мақсад ва вазифаларини белгилаш. Иккинчи босқич – ИИТК ни ташкил қилиш ва истиқболда ўзаро таъсир ва мувофиқлаштиришни амалга ошириш имконини берадиган инновацион ривожланиш ягона стратегиясини ишлаб чиқишдан манфаатдор иштирокчиларнинг мавжудлиги омилларини баҳолаш. Учунчи босқич – ИИТК ривожланишининг институционал асосларини аниқлаш. Тўртинчи босқич – ИИТК ташкилий тузилмаси ва инсон капиталини бошқариш асосида унинг инновацион ривожланиши бошқарув тизимини шакллантириш. Бешинчи босқич – ҳал қилувчи, кластерни яратиш ҳақидаги меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни имзолаш босқичи.

Инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерини шакллантириш алгоритминини куйидагича тасаввур қилиш мумкин:

- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери инсон капиталини баҳолаш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерининг мақсад ва вазифаларини белгилаш;
- ташаббускор гуруҳларни шакллантириш;
- инсон капитали инновацион ривожланиш даражасини таҳлил қилиш;
- корхоналарни зарурий инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерига жалб қилиш шароитларини яратиш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерининг амал қилиш тамойилларини белгилаш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери (инвестиция лойиҳасининг молиявий режалари ва бизнес-режалари) ташкилий лойиҳасини техник-иқтисодий асослаш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери мувофиқлаштирувчи кенгашини ташкил этиш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери бошқарув тизимини ишлаб чиқиш;
- инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластери таълим лойиҳасини амалга ошириш режасини шакллантириш.

Ушбу кластернинг бошқа умумқабул қилинган интеграция шаклларида, масалан, ҳудудий-ишлаб чиқариш мажмуалари (ҲИМ), холдинглар, молия-саноат гуруҳлари (МСГ) дан асосий фарқи шундаки, у ички рақобат муҳитини ва кластердан ташқаридаги рақибларига муносабатлар бўйича етарли даражада жиддий рақобат мавқеларини шакллантиради.

ИИТК нинг асоси университетлар бўлиши зарур, чунки улар инсон капиталини такрор ишлаб чиқариш ва амал қилиши учун асосни шакллантирадилар. Бундан ташқари, кластерда қатнашувчи бошқа ташкилотлар, тузилмалар ўзаро таъсирини горизонтал алоқалар асосида амалга оширадилар. Асосдан ташқари, технологиялар трансфери, билимлар, ахборотлар, инфратузилмани таъминловчи ёрдамчи ташкилотларни ҳам яратиш лозим. ИИТК нинг стратегияси фан, ишлаб чиқариш ва таълим ўртасидаги инновацион занжирни мақбуллаштириш асосига таянади. Барча уч соҳаларда инсон капиталидан тўлиқ фойдаланиш туфайли ижобий самарани шакллантиради.

Ушбу муамони тадқиқ этиш жараёнида ИИТК асосий тамойиллари шакллантирилди:

- 1) кластерни ҳудудий маҳаллийлаштириш, яъни хўжалик тизими ёки минтақага мажбурий боғлаш;
- 2) кластер иштирокчилари ўртасида бевосита алоқалар ва боғланишларнинг мавжудлиги;
- 3) кооперация ва ички рақобат негизида ўзаро муносабатларни шакллантириш, қўшилиш белгиларининг мавжуд эмаслиги;
- 4) мақсад белгилаш асосий вазифаси - минтақани барқарор ривожлантириш учун инсон капиталини шакллантириш ва инновацион такомиллаштиришни акс эттириш зарур;

Инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерининг асосий мақсади инновацияларнинг тўхтовсиз янгиланиши жараёнида ифодаланадиган инсон капитали инновацион салоҳиятидан фойдаланиш асосида хўжалик тизими инновацион ривожланишини жадаллаштиришдан иборат.

Инновацион илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерининг амал қилиш самарадорлиги мезони хўжалик тизими инновацион фаоллик даражасини ошириш ҳисобланади.

Хулоса ва таклифлар

Инсон капиталини ривожлантиришга кластер ёндашуви, биринчи навбатда, бошқарувчилик қарорларини қабул қилиш жараёнида ривожланишнинг ижтимоий ва иқтисодий трендларини тизимли тартибга солиш самараларини ҳар томонлама ҳисобга олиш имконини берадиган инсон салоҳиятини такрор ишлаб чиқаришни стратегик бошқариш инновацион моделига интеграциялашнинг эвристик заруриятини назарий-методологик жиҳатдан асослашдан иборатдир. Янги кластер сиёсатининг самарадорлигини динамик тизимли таҳлил қилиш тартибининг муҳим методологик жиҳати иқтисодий тизимнинг функционал-макон жиҳатдан ривожланишини бошқаришга босқичма-босқич ўтиш ҳисобланиб, бу ерда инновацион кластерлар ва хулқ-атвор қоидаларини (иқтисодий, ижтимоий, экологик ва ҳ.к.) шакллантириш асосийси ҳисобланади.

Тадқиқот натижалари инновацион йўналтирилган иқтисодий динамиканинг қуйидагилардан иборат ижтимоий ва иқтисодий стратегияларини ўзаро келиштириш даражаси мезонларини таклиф қилиш имконини беради:

- аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи маҳсулот катта ҳажмини ишлаб чиқариш, фаровонлик юқори даражасига эришиш, ижтимоий институтларнинг ривожланганлиги;

- ривожланиш устуворликлари орасида ижтимоий сиёсатнинг ўрни, жамиятда даромадларнинг юқори табақалашувини бартараф қилиш ҳамда камбағаллик ва бойлик ўртасидаги тафовутни тугатиш имконини берадиган давлат қайта тақсимлаш вазифаларининг аҳамияти.

Шундай қилиб, Ўзбекистонда ИИТК ни ташкил қилиш лойиҳасининг амалга оширилишидан олинadиган натижа қуйидагилар бўлиши мумкин: Ўзбекистонда ИИТК ни шакллантириш услубиятини ишлаб чиқиш; Ўзбекистонда ИИТК нинг ахборот асосини шакллантириш; кичик инновацион корхоналар реестрини тузиш; молиявий тузилмалар рўйхати; илмий-тадқиқот лабораториялари асоси; инсон капиталини бошқариш, ишлаб чиқариш эҳтиёжлари соҳасида мутахассислар тайёрлашга қаратилган таълим муассасалари ва дастурлари рўйхати; ИИТК инфратузилма ташкилотлари рўйхати; кластер доирасида инсон капиталига бўлган эҳтиёжлар ва имкониятларни баҳолаш; кластер иштирокчилари, кичик тадбиркорликни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлаш вазирлиги, минтақавий ҳокимият органлари ўзаро таъсирини шакллантириш бўйича тавсиялар.

Ривожланиш истиқболлари:

- университетлар негизида ИИТК нинг маслаҳат ва мувофиқлаштирувчи марказини ташкил қилиш;

- республика ҳудудида ИИТК моделини жорий қилиш ва мослаштириш.

Зарур ресурслар: инсон капитали (креатив меҳнат ресурслари, компьютер, ташкилий техника, канцелария маҳсулотлари, телефон, Интернет ва ахборот базасидан фойдаланиш, миллий ва хорижий адабиётлар (жумладан, мақолалар), ёритиладиган тажриба ҳамда ИИТК ни шакллантириш ва ривожлантиришнинг назарий жиҳатлари.

ИИТК нинг аҳамиятини ғояларнинг туғилиши, инновацияларни тижоратлаштириш ва уни ишлаб чиқаришга жорий этиш ва истеъмолчига етказишгача барча технологик занжирларни ташкил қилишнинг тегишли ва самарали шакли сифатида аниқлаш мумкин. Таклиф қилинган ёндашувда айниқса, ишлаб чиқариш ва таълим ўртасида билимлар, илмий кашфиётлар ва ихтироларни ўтказиш бўйича харажатларни мақбуллаштиришга, кластер иштирокчилари хўжалик тизими ва бутун хўжалик тизими инновативлиги даражасини оширишга олиб келадиган барқарор горизонтал алоқалар воситасида барча кластер

иштирокчилари ўртасидаги ўзаро алоқалар ва ўзаро бир-бирини белгилаш амалга ошади, фирмаички иерархия ва бозор механизми афзаллигидан фойдаланилади.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “Янги Ўзбекистоннинг 2022-2026 йилларга мўлжалланган тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. /www.president.uz
2. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики // Кондратьев Н.Д. Избр. соч., 2-е изд. – М., 1993, с. 24-83.; Kuznets S.S. Economic Growth of Nations: Total Output and Production Structure. – Cambridge, Mass., 1971.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
3. Лазарева Е.И. Национальное благосостояние как интегрированный ресурс инновационно-ориентированного развития экономики: теория, методология и инструментарий исследования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. – Ростов н/Д, 2010
4. Гилязутдинова И.В., Джумаева Р.А. Стратегическое развитие совокупного человеческого капитала в условиях повышения инновационной активности промышленных предприятий. // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №17. – С.257-261
5. Леонтьева А.Н. Человеческий капитал в устойчивом развитии экономики региона. // Проблемы современной экономики. 2012. №3. – С.247-251
6. Кластерная экономика и промышленная политика: теория и инструментарий / под ред. д-ра экон. наук, проф. А.В. Бабкина. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015.
7. Лазарева Е.И. Стратегия развития человеческого капитала в системе инновационно-региональных кластеров // Проблемы современной экономики. 2008. № 1. с. 200-204. ; Лазарева Е.И. Инновационно-ориентированная модель кластерной политики приращения капитала благосостояния южно-российских регионов // TERRA ECONOMICUS. – 2013. – Т. 11. – № 4. – Ч. 2. С 194-199.
8. Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход / Классики кейнсианства: в 2 т. Т. 1. – М.: Экономика, 1997
9. Aghion P., Bolton P. Theory of Trickle-Down Growth and Development // Review of Economic Studies. 1997. V. 64. P. 87-110.; Lucas R. On the mechanism of economic development // Journal of Monetary Economics. 1988. V. 22. P. 116- 125.; Romer P.M. Endogenous Technical Change // Journal of Political Economy. 1990. V. 98. №5. P. 21-37.
10. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями / под ред. Б.З. Мильнера. – М.: ИНФРА-М, 2009.; Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва. – М.: Экономика. 2005.
11. Ўзбекистонда илм-фан ва инновацион фаолият. –Т.: 2021. – Б.46
12. Ўзбекистонда илм-фан ва инновацион фаолият. –Т.: 2021. – Б.13
13. Ўзбекистонда илм-фан ва инновацион фаолият. –Т.: 2021. – Б.65
14. Environmental Performance Index (EPI). - Yale Centre for Environmental Law & Policy, Yale University; CIESIN, Columbia University; Joint Research Centre of the European Commission, Ispra, Italy // <http://epi.yale.edu>
15. Устаев Р.М. К вопросу о формировании инновационной составляющей человеческого капитала в регионе. // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. №2. – С.95-98.
16. Гилязутдинова И.В., Храмов Ю.В. Анализ и оценка потоков знаний и информации в инновационных системах. // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №20. – С.237-245

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000